

СОВРЕМЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ

Хамидов О.Р.¹, Кудратов Ш.И.², Кодиров Н.С.³,
Рахманов О.А.⁴, Эркинов Б.Х.⁵

¹ д.т.н., заведующий кафедрой «Локомотивы и локомотивное хозяйство»
Ташкентского Государственного Транспортного Университета

² докторант PhD кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство»
Ташкентского Государственного Транспортного Университета

^{3,5} ассистент кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство»
Ташкентского Государственного Транспортного Университета

⁴ докторант Андижанского машиностроительного института

Abstract.

Более сложные виды анализа могут использоваться в средствах вибрационного мониторинга. Основным назначением средств вибрационного мониторинга является обнаружение необратимых изменений вибрации оборудования и прогнозирование скорости их развития. К дополнительной задаче, которая может решаться средствами мониторинга, можно отнести определение причин обнаруженных изменений. Эта задача решается экспертом, анализирующим результаты мониторинга, в том числе с применением специальных экспертных программ.

Key words: мониторинг, сила, выбродиагностика, НДС, СД-12М.

Средства вибрационного мониторинга объединяются в системы защитного или прогнозирующего мониторинга. Чаще других используются системы защитного мониторинга, анализирующие информацию о многих структурных и рабочих параметрах объекта мониторинга. В таких системах обычно проводится лишь простейший анализ вибрации, с помощью стандартных контроллеров. Лишь в некоторых случаях кроме величины вибрации в стандартной полосе частот выполняется спектральный анализ вибрации в полосе частот до 1-2кГц, причем, требования к качеству такого анализа обычно гораздо ниже, чем к надежности технических средств. Структура выходных данных вибрационных каналов в системах защитного мониторинга, как правило, определяется стандартами на системы автоматического контроля и управления. Как показывает практика, стационарная система мониторинга нужна в первую очередь для многорежимного ответственного оборудования, управляемого обслуживающим персоналом. Именно ошибки персонала чаще всего являются причиной лавинообразного роста дефектов управляемого оборудования, которые необходимо обнаруживать практически мгновенно (за 2 – 3 оборота ротора) для своевременного предотвращения аварии.

Естественно, что для обнаружения опасных ошибок обслуживающего персонала не требуется контролировать вибрацию в большом числе точек контроля. В то же время анализ вибрации во всех выбранных точках контроля необходимо вести параллельно, как в любой системе аварийной защиты. Диагностическую информацию во всех точках контроля вибрации, в том числе и в точках, используемых для аварийной защиты, можно снимать последовательно, с большими интервалами времени между измерениями.

Таким образом, структура систем вибрационной защиты мониторинга и диагностики приобретает вид, показанный на Рисунок 1.

Рисунок 1. - Структура стационарной системы вибрационной защиты, мониторинга и диагностики вращающегося оборудования:

ИП – измерительные преобразователи,

ДО – датчик оборотов,

БЗ – блоки защиты,

АС – аварийная сигнализация,

УС – устройства согласования,

АН – анализатор,

АН0 – портативный анализатор,

БД – база данных,

СОИ – средства обработки информации.

Несколько иначе строится стационарная система мониторинга и диагностики однорежимного оборудования, которая используется для контроля состояния вращающегося оборудования, недоступного для работы с переносными системами диагностики. Во-первых, основной акцент в таких системах делается на глубокую диагностику, которая не

требует измерений через короткие интервалы времени, как следствие все измерения и анализ вибрации проводятся последовательно одним анализатором, что значительно удешевляет систему. Во-вторых, задачи мониторинга и диагностики решаются независимо. Для этого простейшие мониторинговые измерения вибрации выполняются достаточно часто, с интервалами от 5 до 30 минут, а сложные диагностические измерения проводятся с интервалами несколько часов (дней), и эти интервалы зависят от реального состояния объекта (узла), определяемого по предыдущим измерениям.

Структура такой стационарной системы мониторинга и диагностики аналогична структуре системы, приведенной на Рисунок 2.1

Виртуальный анализатор вибрации, входящий в состав любой стационарной системы вибрационного мониторинга и диагностики, должен выполнять основные виды анализа сигналов, необходимые для прогнозирующего мониторинга и глубокой диагностики оборудования. Кроме этого, опытные операторы должны иметь возможность выполнять специальные виды анализа для уточнения, как причин необратимых изменений вибрации, так и вида (глубины) обнаруженных дефектов.

К основным видам анализа при вибрационном мониторинге оборудования в типовых режимах работы можно отнести:

измерение уровня вибрации в стандартных полосах частот широкополосный, например третьоктавный, анализ вибрации узкополосный спектральный анализ низко- и среднечастотной вибрации статистический анализ результатов периодических измерений контроль формы колебаний высокооборотного вала в подшипниках скольжения («орбиты» вала).

К основным видам анализа при глубокой диагностике вращающегося оборудования можно отнести:

узкополосный спектральный анализ вибрации в расширенных диапазонах частот узкополосный спектральный анализ огибающей высокочастотной случайной вибрации, предварительно выделенной полосовым фильтром статистический групповой анализ результатов измерений диагностических параметров.

К дополнительным видам анализа, как для мониторинга, так и для диагностики, можно отнести: синхронный спектральный анализ вибрации в переходных режимах работы взаимный спектральный анализ вибрации (взаимные фазовые спектры)

анализ собственных колебаний, возбуждаемых тестовыми возмущениями
анализ формы колебаний корпуса с определением амплитуд и фаз колебаний в точках контроля на частоте вращения машины (для балансировки роторов)

анализ контролируемых параметров собственно стационарной системы мониторинга и диагностики для определения ее работоспособности и правильности получаемых результатов.

Конструктивно виртуальный анализатор сигналов вибрации обычно состоит из компьютера и двух последовательных устройств на его входе. Первое обеспечивает поддержку измерительных преобразователей и содержит источник их питания, согласующие усилители, управляемые компьютером, и антилайзинговые фильтры. Второе устройство преобразует аналоговый сигнал в цифровую последовательность и передает ее в память компьютера. Кроме преобразователей вибрации часто используются и датчики оборотов (углового положения вала). Оба вида устройств выпускаются многими специализированными фирмами.

Перечисленные устройства могут быть внешними, тогда передача данных идет через стандартный интерфейс связи, например USB порт. Из-за ограничений по скорости передачи информации чаще используются встраиваемые в компьютер устройства, питающиеся от общего источника и передающие информацию непосредственно на шину компьютера.

Для различных экспертных программ, поставляемых некоторыми приборостроительными и экспертными диагностическими фирмами, могут потребоваться и другие виды анализа сигналов вибрации, а также других процессов, протекающих в диагностируемом оборудовании.

4. Портативные системы мониторинга и диагностики [1-3]

Наряду со стационарными системами широкое применение находят и портативные переносные системы мониторинга и диагностики, оснащенные экспертными или автоматическими диагностическими программами. Эти системы можно разделить на два основных класса – расширенные системы мониторинга, в том числе и с экспертными программами, рассчитанные на то, что диагностику выполняет подготовленный эксперт, и системы массового диагностического обслуживания с программами автоматической диагностики и прогноза состояния типового вращающегося оборудования.

В состав такой системы входят портативный прибор (приборы), обеспечивающий измерение и анализ вибрации в тяжелых промышленных

условиях, компьютер с программой мониторинга, содержащей базу данных и выполняющий ряд операций анализа сигналов и обработки результатов анализа, а также экспертная или автоматическая программа диагностики, обрабатывающая полученную диагностическую информацию.

Кроме этого в состав системы часто входят приборы (программы) для сервисных работ, выполняемых с оборудованием по результатам диагностики, например для его балансировки и (или) центровки.

Важным показателем системы является граница разделения функций анализа сигналов между прибором и программой мониторинга. Иногда встречаются приборы (сборщики данных), не выполняющие функций анализа, а только собирающие временные сигналы вибрации. Поскольку качество записи сигнала на месте измерения вибрации в таких приборах проверить невозможно, они не получили широкого распространения. Чаще всего используются сборщики данных – анализаторы, которые проводят на месте операции анализа во временной и в частотной областях, а статистический анализ вибрации и результатов измерений выполняется программами мониторинга и диагностики. Существуют и приборы, которые на месте проводят операции мониторинга, а иногда и диагностики, и дают предварительный анализ состояния объекта контроля, но, как правило, достоверность результатов оценки состояния, выполненной непосредственно в приборе, оказывается существенно ниже, чем результатов диагностики по всей базе данных измерений аналогичного оборудования. Такой анализ выполняется в компьютере расширенной диагностической программой.

Поскольку объемы и (или) скорости вычислений в портативных приборах несколько ниже, чем в компьютерах, анализирующие возможности реальных приборов ниже, чем виртуальных. Для устранения возникающих в портативных системах ограничений, многие современные приборы могут работать с персональным компьютером в режиме «on-line», переключая на компьютер наиболее сложные виды анализа сигналов. Более того, часть приборов имеет возможность подключения на вход коммутатора сигналов от группы датчиков вибрации и оборотов, т.е. позволяет собрать на время проведения различных испытаний портативную стационарную систему мониторинга и диагностики.[3-5]

Один из портативных приборов - виброанализатор СД-12М, удовлетворяющий перечисленным требованиям, приведен на Рисунок 5.

Там же показан общий вид портативной стационарной (стендовой) системы на базе этого анализатора.

Рисунок 1 - Виброанализатор СД-12М (а) и портативная стационарная система вибрационного мониторинга и диагностики на его основе (б)
Существует минимум операций анализа, которые должен выполнять портативный прибор на месте измерения вибрации. Это перечисленные ранее основные виды анализа вибрации для решения задач мониторинга и глубокой диагностики. Следует отметить, что практически все основные виды анализа для мониторинга могут быть выполнены расчетным путем по результатам измерения узкополосных спектров вибрации во всем рабочем диапазоне частот от 0,5 – 1Гц до 25-30кГц. Для определения по ним величины вибрации в стандартных полосах частот, а также «орбит» вала не требуется больших вычислительных мощностей, т.е. они могут быть рассчитаны непосредственно в приборе и практически в реальном времени.

Что касается обязательных диагностических измерений спектров огибающей высокочастотной случайной вибрации, то такой вид анализа в реальном времени выполняют лишь некоторые из выпускаемых портативных приборов. Это связано с тем фактом, что операции фильтрации высокочастотной вибрации и формирования огибающей в реальном времени может выполнять либо мощный стандартный процессор, либо специализированный сигнальный процессор.

Мощные процессоры в портативных приборах не используются из-за ограничений по питанию, а современные сигнальные процессоры устанавливаются далеко не во все портативные анализаторы. Для обработки предварительно накопленного для построения спектра огибающей массива выборочных значений сигнала в несколько Мб с

помощью процессоров, устанавливаемых в портативные приборы, необходимо время, которое может в несколько раз превышать время накопления этого массива. Это несколько ограничивает возможность использования цифровых приборов, созданных на базе одноплатных компьютеров промышленного исполнения, например распространенных приборов фирмы DI (Рисунок 2.), широко используемых многими экспертами различных стран. [9-12]

Рисунок 2. - Цифровой сборщик данных – анализатор DI-225 на основе одноплатного промышленного компьютера.

Выводы:

Подвижной состав железных дорог конструируется в основном с учетом нагрузок, соответствующих правилам эксплуатации (эксплуатационные нагрузки). Развитие высокоскоростного движения, проблема сохранности грузов приводят к необходимости разработки и применения новых подходов и критериев для проектирования подвижного состава с обеспечением безопасности его эксплуатации. С этой целью создают современные ударно-цепные приборы с эффективными устройствами для поглощения энергии, конструкции снабжают средствами для смягчения динамических нагрузок при соударениях, включая деформируемые элементы в торцах подвижного состава. При этом наряду с обеспечением защиты конструкции и грузов существенную роль играют снижение стоимости и ремонта и повышение эксплуатационной готовности подвижного состава.

Использованная литература:

1. . Неразрушающий контроль технического состояния горных машин и оборудования: учеб. пособие / Н.А. Баркова, Ю.С. Дорошев. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2009. – 157с.

2. Диагностика асинхронного электропривода по данным измерений рабочего режима / Сивокобыленко В.Ф. Полковниченко Д.В., Кукуй К.А. – Донецкий национальный технический университет:.
3. Оптимизация методов диагностики подшипников качения по высокочастотной вибрации: "Методы и средства оценки состояния энергетического оборудования". Выпуск 15. / Н.А. Баркова. - Ассоциация ВАСТ, 2002.
4. Хамидов О. Р. Вибродиагностика повреждения подшипников качения локомотивных асинхронных электродвигателей / О. Р. Хамидов, А. В. Грищенко // VIII Междунар. науч.-технич. конференция «Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты». Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 3-7 июля. – СПб.: ПГУПС, 2013.- С. 174-176.
5. Грищенко А. В. Новые электрические машины локомотивов: учеб. пособие для вузов ж. д. транспорта / А. В. Грищенко, Е.В. Козаченко. - М.: Учеб. метод. по образованию на ж. д. транспорте, 2008. – 271 с.
6. Хамидов О.Р. Разработка методики комплексного диагностирования асинхронного тягового электродвигателя подвижного состава железнодорожного транспорта/ О.Т.Касымов/ Международная научная конференция «Высокие технологии и инновации в науке» - СПб.:2017. – С. 67-76.
7. Хамидов О.Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электропоездов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие», сентябрь – 2017, С. 13-19.
8. Агунов А. В. Использование нейро-нечетких диагностических моделей при оценке технического состояния электрооборудования тепловоза / А. В. Агунов, А. В. Грищенко, В. А. Кручек, В. В. Грачев // Электротехника. – 2017. – № 10. – С. 14 – 18.
9. Зарифьян А. А. Динамические процессы в асинхронном тяговом приводе магистральных электропоездов: монография / А. А. Зарифьян Ю. А. Бахвалов. – М.: Маршрут, 2006. – 372 с.
10. Хамидов О. Р. Математическая модель вибровозмущающих сил локомотивного асинхронного электродвигателя / О. Р. Хамидов, М. Н. Панченко // Изв. Петерб. ун-та путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2013. - № 4(37). - С. 60-67.
11. Грищенко А. В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / А. В. Грищенко, В. В. Грачев, Ю. В. Бабков, Ю. И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. - 2012. - № 7. – С. 36-40.
12. Kanika G. A review on fault diagnosis of induction motor using artificial neural networks / G. Kanika, K. Arunpreet // Intern. Journal of Scince and Research – 2014. – iss. 7. – p. 680 – 684.